

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Die Ersetzung des Lautes /r/ im Kanton Schwyz

Ein Vergleich zwischen Einschätzungen von praktizierenden
Logopäd:innen zum phonologischen Prozess und der Ersetzung des
Lautes /ʁ/ nach Fox-Boyer

Eingereicht von: Sonja Rickenbacher

Begleitperson: Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 16.05.2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem phonologischen Prozess der Ersetzung des Lautes /r/. Es wird der Frage nachgegangen, wie dieser Laut im Kanton Schwyz ersetzt wird. Das Ziel war es, herauszufinden, ob der Laut /r/ nach Einschätzungen von Logopäd:innen gleich ersetzt wird, wie Annette V. Fox-Boyer die Ersetzung des Allophons /ʁ/ beschreibt. Dazu wurden praktizierende Logopäd:innen aus dem Kanton Schwyz mittels einer Online-Umfrage befragt. Die 25 Einschätzungen zu mono- und multilingualen Kindern wurden ausgewertet und anschliessend mit den Daten aus den Untersuchungen von Fox-Boyer verglichen. Zusätzlich wurden die Einschätzungen zu monolingualen Kindern mit denen zu multilingualen Kindern verglichen. Laut den gewonnenen Einschätzungen wird im Kanton Schwyz der Laut /r/ häufiger durch // ersetzt als durch /h/ oder /ʔ/ wie es Fox-Boyer beschreibt. Etwas seltener wird auch eine Glottalisierung gezeigt. Zwischen mono- und multilingualen Kindern gibt es im Kanton Schwyz laut den gewonnenen Einschätzungen nur minimale Unterschiede bei der Ersetzung: Multilinguale Kinder zeigen etwas häufiger eine Glottalisierung als es monolinguale Kinder tun. Um eine genauere Diagnostik und dadurch eine hochwertigere Therapie zu ermöglichen, braucht es mehr und genauere Daten zu den gezeigten phonologischen Prozessen in der Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Fragestellung.....	1
1.1 Persönlicher Bezug.....	1
1.2 Relevanz.....	1
1.3 Fragestellungen	2
1.4 Methodisches Vorgehen.....	3
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	3
2.1 Grundlagen der Phonetik	3
2.1.1 Artikulatorische Phonetik	3
2.1.2 Internationales phonetisches Alphabet	5
2.1.3 Phonetik im Standarddeutschen	7
2.1.4 Phonetik im Schweizerdeutschen	7
2.2 Grundlagen der Phonologie	7
2.2.1 Phonologie im Standarddeutschen	8
2.2.2 Phonologie im Schweizerdeutschen	10
2.3 Unterschiede Phonetik und Phonologie Standarddeutsch vs. Schweizerdeutsch	11
2.4 Phonetisch-phonologische Entwicklung	12
2.5 Phonologische Prozesse in Deutschland nach A.V. Fox-Boyer	14
2.5.1 Physiologische phonologische Prozesse	15
2.5.2 Pathologische phonologische Prozess	16
2.6 Phonologische Prozesse im Schweizerdeutschen	19
3 Methodik.....	19
3.1 Forschungsdesign.....	19
3.2 Datenerhebung	20
3.3 Auswertung	21
4 Ergebnisse	21
4.1 Antworten der Umfrage	22
4.1.1 Fragen zu monolingualen Kindern	23
4.1.2 Fragen zu multilingualen Kindern	27
4.2 Vergleiche	31

4.2.1 Vergleiche zwischen den verschiedenen Ersetzungs-/Elisionsarten	31
4.2.2 Vergleiche zwischen monolingualen und multilingualen Kindern.....	33
4.3 Zusammenfassung	35
5 Diskussion.....	36
5.1 Erkenntnisse	36
5.2 Beantwortung der Fragestellung	38
5.3 Kritische Reflexion der Arbeit	39
5.4 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung.....	41
6 Literaturverzeichnis	42
7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	44
8 Anhang Anhang 1: Selbständigkeitserklärung.....	46
Anhang 2: Umfrage zur Realisierung des Lautes /r/ im Kanton Schwyz	47

1 Einführung und Fragestellung

1.1 Persönlicher Bezug

In meinem Umfeld komme ich viel in Kontakt mit Kindern. Sei es bei meiner früheren Arbeit als Fachperson in der Kinderbetreuung, in der Nachbarschaft, bei gesellschaftlichen Anlässen im Dorf oder wenn ich neben dem Studium Kinder betreue. Seit ich den Bachelorstudiengang Logopädie an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik besuche, achte ich mich (auch unbewusst) bei einem Gespräch auf die Sprache meines Gegenübers. Seit August 2024 absolviere ich den berufsbegleitenden Abschluss und arbeite neben dem Studium an einem logopädischen Dienst im Kanton Schwyz. Da ist es eine meiner zentralen Aufgaben, die Sprache von Kindern und Jugendlichen zu beobachten. In meinem privaten sowie im beruflichen Umfeld nehme ich wahr, dass die Aussprache einigen Kindern Schwierigkeiten bereitet. Besonders bei jüngeren Kindern fällt auf, dass der Laut /r/ häufig nicht korrekt gebildet wird. Für meine zukünftige Arbeit als Logopädin ist es interessant zu wissen, wie dieser Laut in Gebieten, in denen der Laut /r/ meistens alveolar gebildet wird, ersetzt wird. Dadurch kann ich in Zukunft bei Kindern mit einem phonetisch und/oder phonologisch inkorrektem /r/ vergleichen, ob es den Laut gleich ersetzt, wie die meisten Kinder es machen oder auf eine eher seltene Art. Diese Erkenntnis kann sich auf die zu therapierende Reihenfolge der phonologischen Prozesse auswirken.

1.2 Relevanz

Laut Mayer & Ulrich (2023) zeigen 10-15% aller Kinder Auffälligkeiten beim Erwerb der korrekten Aussprache. Zum einen kommt es vor, dass die Kinder physiologische Prozesse in einem Alter zeigen, in dem sie bereits überwunden sein sollten oder sie zeigen pathologische Prozesse. Es sind also nicht unwesentlich viele Kinder, die von einer Aussprachestörung betroffen sind. Für die betroffenen Kinder können sich die Schwierigkeiten auf die Verständlichkeit sowie auch auf die Akzeptanz der anderen Kinder auswirken (ebd). Um den betroffenen Kindern eine geeignete Therapie anbieten zu können, braucht es Wissen über den unauffälligen Ausspracheerwerb. Annette V. Fox-Boyer (2023) hat die Ausspracheentwicklung von Kindern mit deutscher Muttersprache in Deutschland mittels mehrerer Studien untersucht. Ihre Erkenntnisse werden in Deutschland sowie auch in der Schweiz bei der Diagnostik von Aussprachestörungen als Normwerte betrachtet. Die Normwerte aus ihren Studien beziehen sich jedoch auf Kinder, die monolingual Deutsch aufwachsen. Was ist nun aber mit Kindern, die mit der schweizerdeutschen Sprache aufwachsen? Dieser und weiteren Fragen wird in den nächsten Kapiteln dieser Arbeit

nachgegangen.

Zur Ausspracheentwicklung in der Schweiz gibt es nur sehr wenige Studien. Waibel (2012) hat den Erwerb von wortinitialen Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen untersucht. Ansonsten gibt es aktuell keine Studien über die Ausspracheentwicklung bei schweizerdeutschen Kindern. Doch das wäre für eine genaue Diagnostik und die darauf aufbauende Therapie sehr wichtig. Es ist also von besonderer Bedeutung, mehr über den Artikulationserwerb sowie die vorkommenden phonologischen Prozesse im Schweizerdeutschen zu erfahren.

1.3 Fragestellungen

Durch mein Interesse im Bereich Aussprachestörungen wollte ich mich in dieser Thematik vertiefen. Auch das fehlende Wissen zum Spracherwerb bei Kindern, die mit Schweizerdeutsch aufwachsen, hat mich ermutigt, meine Bachelorarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Eine Untersuchung zum phonologischen Erwerb in der Schweiz zu machen wäre sehr spannend. Da eine solche Untersuchung mit enorm viel Aufwand und Zeit verbunden ist, würde es den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. Also habe ich mich gefragt, welche Unterschiede es bei der Aussprache in Deutschland und der Schweiz gibt. Ein grosser Unterschied in der Aussprache der beiden Sprachen ist die Bildung des Phonems zum Graphem «R». In vielen Regionen Deutschlands wird dieses Phonem uvular gebildet. In der Schweiz findet die Bildung des Lautes /r/ in vielen Kantonen alveolar statt. Durch das Erkennen des Unterschiedes kam ich meiner Fragestellung einen Schritt näher. Denn die Frage stellt sich, ob schweizerdeutsche Kinder, die diesen Laut phonetisch und/oder phonologisch nicht korrekt realisieren, ihn gleich ersetzen wie deutsche Kinder. Auch wenn der Artikulationsort nicht derselbe ist. Als nächstes kam die Frage, ob ich lieber eine quantitative oder eine qualitative Sozialforschung machen möchte. Bei einer qualitativen Untersuchung hätte ich eine Einzelfallstudie machen oder maximal wenige Kinder untersuchen können. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu bekommen, habe ich mich jedoch für eine quantitative Sozialforschung entschieden. Ich möchte praktizierende Logopäd:innen nach ihren Einschätzungen befragen. Somit bin ich zu folgenden Fragestellungen und Hypothesen gekommen:

Fragestellung 1: Benennen praktizierende Logopäd:innen im Kanton Schwyz bei Kindern, die den Laut /r/ nicht korrekt realisieren die gleichen Ersetzungsprozesse für den Laut /r/ wie Annette V. Fox-Boyer für das Allophon /ʁ/ benennt?

Hypothese 1: Ich vermute, dass im Kanton Schwyz der Laut /r/ häufiger durch // ersetzt wird als durch /h/ oder /ʔ/ wie in Deutschland.

Fragestellung 2: Gibt es laut den Einschätzungen der praktizierenden Logopäd:innen Unterschiede zwischen monolingualen und multilingualen Kindern bei der Ersetzung des Lautes /r/ bei Kindern im Kanton Schwyz?

Hypothese 2: Ich vermute, dass mono- und multilinguale Kinder den Laut gleich ersetzen.

1.4 Methodisches Vorgehen

Im ersten Teil der Arbeit vertiefe ich mich in bereits vorhandenes theoretisches Wissen und den aktuellen Forschungsstand. Ich informiere mich, worüber bereits Studien gemacht wurden und was allenfalls fehlt. Dieses erarbeitete Wissen stützt den empirischen Bereich.

Im empirischen Teil geht es um die Befragung von praktizierenden Logopäd:innen. Durch ihre Antworten und der anschliessenden Auswertung der Daten kann ich die Fragestellungen dieser Arbeit beantworten und meine Hypothesen verifizieren oder falsifizieren.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand gegeben. Diese Zusammenfassung bildet die Basis für den darauffolgenden empirischen Teil der Arbeit.

2.1 Grundlagen der Phonetik

Die Phonetik befasst sich mit der Art und Weise, wie Laute motorisch hervorgebracht werden und wie diese klingen. Ein Laut wird in der Phonetik als Phon bezeichnet. Phone werden durch eckige Klammern ([]) gekennzeichnet (Dahmen & Weth, 2018). In der Phonetik gibt es drei Teilgebiete. Das sind die artikulatorische Phonetik, die akustische Phonetik und die auditive Phonetik. Die akustische Phonetik befasst sich mit der Lautsprache als hörbares Ereignis. Merkmale der akustischen Phonetik sind die Frequenz, Intensität, Dauer und die Formanten. Unter der auditiven Phonetik versteht man die Verarbeitung von Schallwellen mit dem Hörorgan (Kannengieser, 2019). Da in dieser Arbeit besonders die artikulatorische Phonetik von Bedeutung ist, wird diese im folgenden Kapitel genauer erläutert.

2.1.1 Artikulatorische Phonetik

Um Laute erzeugen zu können, wird der Luftstrom, die Phonation und die Modifikation des Luftstroms benötigt. Diese Prozesse sind abhängig voneinander und erfordern ein abgestimmtes Zusammenspiel. Dieses wird als Artikulation zusammengefasst. Die

Artikulation im engeren Sinne findet im Ansatzrohr, also im supraglottischen Bereich, statt. Dazu gehören der Rachen-, Mund- und Nasenraum (Grassegger, 2016).

Um die Artikulation besser beschreiben zu können, wird in drei Gruppen unterteilt. Das sind die Artikulationsorgane, die Artikulationsstellen sowie die Artikulationsarten.

Zu den Artikulationsorganen gehören die beweglichen Teile des Ansatzrohres. Dazu gehören der Unterkiefer, die Lippen, die Zunge und das Gaumensegel mit dem Gaumenzäpfchen. Auch der Rachen und der Kehlkopf zählen zu den sogenannten Artikulatoren.

Die Artikulationsstellen fassen die relativ unbeweglichen Teile des Ansatzrohres zusammen. Die Oberlippe (diese Stelle wird in der Phonetik als labial beschrieben), die oberen Schneidezähne (dental), der Zahndamm (alveolar), der harte Gaumen (palatal) sowie der weiche Gaumen (velar), das Gaumenzäpfchen (uvular), der Rachen (pharyngeal) und der Kehlkopf (laryngeal) mit der Glottis (glottal) gehören zu den Artikulationsstellen.

Die Artikulationsarten beschreiben die Art und Weise, wie der Luftstrom im Ansatzrohr moduliert wird. Diese Modifikationen bewegen sich zwischen völliger Blockade des Luftstroms und dem unbehinderten Ausströmen der Luft. Je nach Variation des Abstandes zwischen den Artikulationsorganen und den Artikulationsstellen sowie des modifizierten Weges des Luftstroms kommen die unterschiedlichen Artikulationsarten zustande (Grassegger, 2016). In den zwei folgenden Unterkapiteln wird vertieft beschrieben, wie Vokale respektive Konsonanten gebildet werden.

2.1.1.1 Vokale

Bei der Bildung von Vokalen nähert sich der Zungenrücken an eine der Artikulationsstellen. Der vordere oder hintere Zungenrücken wölbt sich dabei auf oder bleibt flach, die Kieferöffnung variiert und/oder die Lippenrundung wird moduliert (Altmann & Ziegenhain, 2015). Der Luftstrom kann das Ansatzrohr bei der Bildung von Vokalen relativ ungehindert verlassen.

2.1.1.2 Konsonanten

Konsonanten werden gebildet, indem der Atemstrom aus der Lunge strömt und im Ansatzrohr auf ein Hindernis trifft (Altmann & Ziegenhain, 2015). Sie werden je nach Artikulationsart gruppiert. In Tabelle 1 werden die verschiedenen Artikulationsarten von Konsonanten genauer beschrieben.

Tabelle 1: Artikulationsarten (In Anlehnung nach Altmann & Ziegenhain, 2015; Grassegger, 2016; Kannengieser, 2019)

Artikulationsart	Beschreibung	Beispiele
Plosiv	Vollständige Blockade des Luftstroms durch Verschluss zwischen Artikulationsorgan und -stelle, danach folgt die Sprengung des Verschlusses (Luft entweicht explosionsartig aus dem Mundraum).	[p], [d], [k]
Nasal	Kompletter Oralverschluss, durch das gesenkte Velum wird die Luft durch den Nasenraum gelenkt.	[m], [n], [ŋ]
Frikativ	Luftstrom wird durch eine Enge gelenkt, indem sich das artikulierende Organ der Artikulationsstelle nähert, es jedoch nicht berührt. Es entsteht ein Reibegeräusch.	[s], [f]
Lateral	Die Zunge verschliesst den mittleren Teil des Mundraums, sodass die Luft seitlich der Zunge herausströmt.	[l]
Vibrant	Das artikulierende Organ berührt die Artikulationsstelle mehrmals hintereinander schnell und kurz. Der Luftstrom wird in schnellem Wechsel gestoppt und freigelassen. Es entsteht ein rollendes Geräusch.	[r]
Approximant	Es wird eine relativ geringe Verengung hergestellt, sodass die Luft zwar nicht ungehindert herausströmt, jedoch auch kein Turbulenzgeräusch verursacht.	[j]
Affrikat	Affrikate sind eine Kombination von Verschlusslauten und Reibelauten. Beide Laute haben denselben oder einen sehr nahen gelegenen Artikulator sowie dieselbe oder eine sehr nahe gelegene Artikulationsstelle.	[ts], [pf], [tsch]

Ein weiteres Merkmal von Konsonanten ist die Sonorität. Darunter wird das Vorhandensein oder Fehlen der Stimmbeteiligung verstanden (Kannengieser, 2019).

2.1.2 Internationales phonetisches Alphabet

Das internationale phonetische Alphabet (IPA) ist ein Hilfsmittel für die Beschreibung von Sprachlauten. Für jeden Laut gibt es ein Zeichen. So kann man jede Sprache verschriftlichen, ohne das jeweilige Schriftsystem zu beherrschen. Viele der Zeichen im IPA kommen aus der lateinischen Buchstabenschrift, andere wurden aus zusätzlichen Schriftsystemen entnommen. Es wurden auch Sonderzeichen entwickelt (Graefen & Liedke-Göbel, 2020).

2.1.2.1 Vokale

Alle Vokale werden im IPA im sogenannten Vokaltrapez dargestellt. Der Standort der Vokale im Trapez gibt Informationen darüber, ob der Mund weit geöffnet oder fast geschlossen ist, über die Lippenform sowie wo der Zungenrücken sich hebt. Je weiter oben das phonetische Zeichen im Vokaltrapez steht, desto weniger ist der Mund bei diesem Laut geöffnet. Je weiter rechts das Zeichen steht, desto weiter hinten im Gaumen hebt sich die Zunge. Die meisten Zeichen sind paarweise angeordnet. Das linke der beiden Zeichen bedeutet, dass dieser Laut mit gespreizten Lippen gesprochen wird. Das rechte Zeichen wird mit gerundeten

Lippen gesprochen. So wird beispielsweise der Laut [y] mit fast geschlossenem Mund und mit gerundeten Lippen gesprochen, wobei die Zunge vorne gehoben wird (Graefen & Liedke-Göbel, 2020).

Abbildung 1: IPA Vokale (Graefen & Liedke-Göbel, 2020, S. 208)

2.1.2.2 Konsonanten

Die Konsonanten werden im internationalen phonetischen Alphabet anhand der beteiligten Artikulatoren (erste Zeile in Abbildung 2) und der Art, wie sie gebildet werden (erste Spalte) klassifiziert. Wenn zwei Zeichen mit gleichem Artikulationsort und gleicher Artikulationsart aufgeführt sind, handelt es sich rechts um die stimmhafte und links um die stimmlose Version des Lautes. Die grauen Felder stehen für artikulatorisch ausgeschlossene Kombinationen (Graefen & Liedke-Göbel, 2020).

	Bilabial	Labio-dental	Dental	Alveolar	Post-alveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosiv	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k g	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Vibrant (mehrschlägig)	ʙ			ɾ					ʀ		
Vibrant (einschlägig)		ʋ		ɽ		ɽ					
Frikativ	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateraler Frikativ				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	ɻ	ɰ			
Lateraler Approximant				ɻ		ɻ	ɻ	ɻ			

Abbildung 2: IPA Konsonanten (Graefen & Liedke-Göbel, 2020, S. 208)

2.1.3 Phonetik im Standarddeutschen

Das phonetische Inventar im Standarddeutschen zählt laut Fox-Boyer (2014) 22 Konsonanten und 16 Vokale (inklusive Diphthonge).

Tabelle 2: Phonetisches Inventar Standarddeutsch (Fox-Boyer, 2014)

Phonetisches Inventar Standarddeutsch	
Konsonanten	m, n, ŋ, p, b, d, t, g, k, f, v, s, z, ʃ, ç, x, pf, ts, l, j, ʁ, h
Vokale	a, e, i, o, u, y, ø, æ, ε, ɪ, ɔ, υ, γ, œ, au, aɪ

Besonders relevant für diese Arbeit ist der der Laut [ʁ]. Wie aus der Tabelle 2 nach Fox-Boyer (2014) zu entnehmen ist, wird das Phon zum Graphem «R» im Standarddeutschen als stimmhafter uvularer Frikativ gesprochen.

2.1.4 Phonetik im Schweizerdeutschen

Im Schweizerdeutschen besteht das phonetische Inventar laut Fox-Boyer (2014) aus 22 Konsonanten und 21 Vokalen (inklusive Diphthonge).

Tabelle 3: Phonetisches Inventar Schweizerdeutsch (Fox-Boyer, 2014)

Phonetisches Inventar Schweizerdeutsch	
Konsonanten	m, n, ŋ, p, b, d, t, g, k, f, v, s, ʃ, x, l, j, r, h, pf, ts, tʃ, kx
Vokale	ɒ, e, i, o, u, y, ø, æ, ε, ɪ, ɔ, υ, γ, œ, æi, æu, ou, oi, iə, uə, yə

Im Schweizerdeutschen wird das Phon zum Graphem «R» durch den Laut [r] realisiert und ist somit ein stimmhafter alveolarer Vibrant.

2.2 Grundlagen der Phonologie

Die Phonologie beschäftigt sich mit der Funktion von Lauten in der Sprache sowie den Regeln, nach denen die Laute verwendet werden. Die kleinsten wahrnehmbaren Einheiten in der Phonologie werden Phoneme genannt. Phoneme haben im Gegensatz zu Phonen eine distinktive Funktion. Sie sind also bedeutungsunterscheidend (Kannengieser, 2019).

Phoneme werden mit Schrägstrichen gekennzeichnet. Folgendes Beispiel soll den Begriff „Phonem“ verdeutlichen: Wenn sich zwei Wörter nur durch ein Phon unterscheiden, werden die beiden unterschiedlichen Laute «Minimalpaar» genannt. Ein Beispiel dazu ist <kein>/<fein>. Dieses Wortpaar hat bis auf einen Laut dieselbe lautliche Umgebung (Grassegger, 2016). Wenn man nun den Laut [k] im ersten Beispiel durch den Laut [f] ersetzt, bekommt das Wort eine völlig andere Bedeutung. Die beiden Laute /k/ und /f/ sind bedeutungsunterscheidend und werden deshalb Phoneme genannt.

Jede Sprache hat ihr eigenes Phoneminventar. Die Phoneminventare im Standard- und im Schweizerdeutschen werden in Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 dargestellt. Zum Phoneminventar gehören alle Laute einer Sprache, die bedeutungsunterscheidend sind und in Opposition zu den anderen Phonemen stehen (Kannengieser, 2019). Wenn zwei verschiedene Laute keinen Bedeutungsunterschied in einer Sprache machen, nennt man sie Allophone. In der deutschen Sprache sind das beispielsweise die Phone [R] und [ʀ]. Die gesprochenen Wörter [ʁu:fən] und [ʀu:fən] unterscheiden sich nicht in ihrer Bedeutung, auch wenn sie unterschiedliche Phone beinhalten (ebd.).

Neben dem Phoneminventar hat jede Sprache eine eigene Phonotaktik. Sie gibt vor, wie aus Lauten Silben und aus Silben Wörter zusammengesetzt werden dürfen. Phoneme sind also nicht beliebig kombinierbar. Diese Regeln sind sprachspezifisch. In der deutschen Sprache gibt es beispielsweise die Regel, dass Silbenanfänge mit drei Konsonanten nur möglich sind, wenn sie mit einem /f/ beginnen. Ein Beispiel hierfür ist das Wort «Strasse» (Kannengieser, 2019).

2.2.1 Phonologie im Standarddeutschen

Grassegger (2016) gibt eine Übersicht über das Phonemsystem des Deutschen (siehe Abbildungen 3 und 4). Die Frage, wie gross das Phoneminventar der deutschen Sprache ist, lässt sich laut Grassegger (ebd.) nicht klar beantworten. Grund dafür sind sogenannte Lehnwörter aus anderen Sprachen. Einige Wörter aus anderen Sprachen wurden nur teilweise oder gar nicht ans Deutsche angeglichen. Dadurch kommen in der deutschen Sprache Wörter vor mit Lauten, die es ansonsten in der deutschen Sprache gar nicht gibt. Aus diesem Grund ist es schwierig zu sagen, aus wie vielen Phonemen das Phoneminventar der deutschen Sprache besteht.

2.2.1.1 Konsonanten

In der nachfolgenden Auflistung von Grassegger (ebd.) zeigt er, welche Konsonanten Phoneme der deutschen Sprache sind. Sie sind in der ersten Spalte aufgelistet. In den darauffolgenden Spalten beweist er, dass es sich tatsächlich um bedeutungsunterscheidende Konsonanten handelt: Er zeigt Minimalpaare des benannten Konsonanten auf. Dafür macht er jeweils im Anlaut, Inlaut und Auslaut ein Beispiel.

<i>Laut</i>	<i>Anlaut</i>	<i>Inlaut</i>	<i>Auslaut</i>
/p/	Paß – Baß	Rappe – Ratte	Laub – Laut
/b/	Biß – Riß	Leber – Leder	—
/t/	Tat – Rat	leiten – leiden	Tat – Tag
/d/	Deich – Teich	Feder – Fehler	—
/k/	Kasse – Gasse	Laken – Lagen	Kork – Korb
/g/	Gabel – Kabel	legen – leben	—
/pf/*	Pfahl – Tal	tropfen – trocken	Kopf – Koch
/ts/*	zahn – lahm	heizen – heilen	Kitz – Kinn
/tʃ/*	Chile – Diele	rutschen – rupfen	Putsch – Putz
/f/	fahl – kahl	Seife – Seide	straff – stramm
/v/	Wild – Bild	Löwe – löse	—
/s/	Stil – Stiel	Tasse – Tasche	Laus – Laub
/z/	Sand – Wand	reisen – reißen	—
/ʃ/	Schuh – Kuh	Masche – Masse	Barsch – Bart
/ç/*	China – Nina	Zeichen – Zeiten	weich – weit
/x/*	—	rauchen – raufen	Dach – Damm
/j/*	Jagd – Magd	Koje – Kohle	—
/m/	mein – dein	kommen – kochen	Arm – Art
/n/	nagen – sagen	lohnem – loben	Kern – Kerl
/ŋ/*	—	ringen – rinnen	Klang – Klamm
/l/	Leid – Neid	Bälle – Bäche	Fall – Fach
/r/	Rose – Dose	Lehrer – Leder	wirr – will
/h/*	Heim – Leim	(behende –	—
/ʔ/*	[ʔ]aus – Haus	– be[ʔ]ende)	—

Abbildung 3: Phoneme im Standarddeutschen (Konsonanten) (Grassegger, 2016, S. 88)

2.2.1.2 Vokale

Wie bei den Konsonanten zeigt Grassegger (2016) auch bei den Vokalen auf, welche Phoneme es im Standarddeutschen gibt. Wobei er hier jeweils einen Qualitäts- und einen Quantitätskontrast darlegt. Der Qualitätskontrast zeigt die distinktive Funktion von zwei verschiedenen Vokalen. Beim Quantitätskontrast wird die Bedeutung eines Wortes verändert, in dem derselbe Vokal einmal kurz und einmal lange gesprochen wird. Für beide Beispiele werden in der hintersten Spalte die kontrastierenden Vokale aufgezeigt.

<i>Vokale</i>	<i>Qualitätskontrast</i>	<i>Quantitätskontrast</i>	<i>Kontrastierende Vokale</i>
/i:/	liegen – lügen	Miete – Mitte	i: – y:, i: – ɪ
/ɪ/	Mitte – Mette	Kinn – Kien	ɪ – ε, ɪ – i:
/y:/	lügen – legen	fühlen – füllen	y: – e:, y: – ʏ
/ʏ/	Hülle – Hölle	Hütte – Hüte	ʏ – œ, ʏ – y:
/e:/	leben – laben	beten – betten	e: – a:, e: – ε
/ε/	Welle – Wolle	stellen – stehlen	ε – ɔ, ε – e:
/ɛ:/*	Bären – Beeren	stählen – stellen	ɛ: – e:, ɛ: – ε
/ø:/	Bögen – Bogen	Höhle – Hölle	ø: – o:, ø: – œ
/œ/	Höcker – Hocker	Höcker – Höker	œ – ɔ, œ – ø:
/a:/	Hase – Hose	Staat – Stadt	a: – o:, a: – a
/a/	Art – Ort	Schall – Schal	a – ɔ, a – a:
/o:/	oben – eben	Ofen – offen	o: – e:, o: – ɔ
/ɔ/	stocken – stecken	Rotte – rote	ɔ – ε, ɔ – o:
/u:/	Brut – Brot	spuken – spucken	u: – o:, u: – ʊ
/ʊ/	Lust – Last	Bulle – Buhle	ʊ – a, ʊ – u:
/ə/	Lehre – Lehrer	(Gebet – gebet)	ə – ɐ, (ə – e:)
/ɐ/	Fischer – Fische	—	ɐ – ə
/aɪ/	Leid – Lied	Reim – Raum	aɪ – i:, aɪ – aʊ
/aʊ/	Zaun – Zahn	tauschen – täuschen	aʊ – a:, aʊ – ɔɪ
/ɔɪ/	heulen – holen	Eule – Eile	ɔɪ – o:, ɔɪ – aɪ

Abbildung 4: Phoneme im Standarddeutschen (Vokale) (Grassegger, 2016, S. 89)

2.2.2 Phonologie im Schweizerdeutschen

Die Phonologie im Schweizerdeutschen wurde bisher nur wenig erforscht. Spezifisch zum Schwyzer Dialekt gibt es keine veröffentlichten Studien. Es gibt jedoch Erkenntnisse über den Zürcher Dialekt im Bereich der Phonologie. So haben Fleischer & Schmid (2006) die Phoneme des Zürichdeutschen erforscht.

2.2.2.1 Konsonanten

Fleischer & Schmid (ebd.) haben folgende Laute als Phoneme identifiziert im Zürcher Dialekt:

	Bilabial	Labio-dental	Alveolar	Post-alveolar	Palatal	Velar	Glottal
Plosive	p b̥		t d̥			k ɡ̊	
Affricate		p̪f	t̪s	t̪ʃ		k̪x	
Nasal	m		n			ŋ	
Trill			r				
Fricative		f v̥	s z̥	ʃ ʒ̥		x χ̥	h
Approximant		v			j		
Lateral approximant			l				

Abbildung 5: Konsonanten im Zürichdeutschen (Fleischer & Schmid, 2006, S. 244)

Das Zeichen $\underset{\cdot}{}$ unter oder oberhalb von einigen Lauten steht für die Entstimmung. Das heisst, der Konsonant, der eigentlich stimmhaft gesprochen wird, wird im Zürichdeutschen ohne Stimme artikuliert. Das Zeichen $\overset{\wedge}{}$ oberhalb der Affrikate weist darauf hin, dass eine Doppelartikulation stattfindet (Wikipedia, 2025).

2.2.2.2 Vokale

Die Vokale des Zürichdeutschen werden im Vokaltrapez dargestellt (Fleischer & Schmid, 2006).

Abbildung 6: Konsonanten im Zürichdeutschen (Fleischer & Schmid, 2006, S. 246)

Im Vokaltrapez werden keine Diphthonge dargestellt. Siebenhaar (1996) beschreibt für das Schweizerdeutsche folgende Diphthonge: æI , æʊ , œI , eI , ou , iə , uə und yə .

2.3 Unterschiede Phonetik und Phonologie Standarddeutsch vs. Schweizerdeutsch

Das Schweizerdeutsche und das Standarddeutsche sind beides indogermanische Sprachen. Dadurch haben sie viele Gemeinsamkeiten (Waibel, 2012). Wie in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigt wurde, findet sich ein Grossteil der Phone und Phoneme in beiden Sprachen wieder. Der für diese Arbeit besonders relevante Unterschied sind die verschiedenen Phone zum Graphem «R». Im Standarddeutschen wird der Laut als stimmhafter uvularer Frikativ realisiert ($[\text{ʀ}]$), im Schweizerdeutschen als stimmhafter alveolarer Vibrant ($[\text{r}]$). Nachfolgend werden einige weitere Unterschiede zwischen dem Standarddeutschen und dem Schweizerdeutschen aufgezeigt (ebd.). Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

- Das Schweizerdeutsche Vokalsystem ist differenzierter als das Standarddeutsche. Es kennt mehr Diphthonge.
- Im Vergleich zum Standarddeutschen kennt das Schweizerdeutsche mehr Affrikate.
- Im Schweizerdeutschen wird ausschliesslich der velare ch-Laut [x] verwendet und nicht auch noch der palatale ch-Laut [ç] wie im Standarddeutschen.
- Die stimmhaften Plosive [b], [d] und [g] sind im Schweizerdeutschen stimmlos.
- Die Konsonantencluster /st/ und /sp/ werden im Schweizerdeutschen immer als [ft] und [fp] realisiert.

2.4 Phonetisch-phonologische Entwicklung

Laut Kannengieser (2019) beginnt der Erwerb von sprachlichen Lauten ab dem ersten Geburtstag. Doch schon im ersten Lebensjahr zeigen Kinder sogenannte vorsprachliche Entwicklungsaktivitäten. Damit sind die beiden Lallphasen gemeint. Die erste Lallphase beginnt ab dem zweiten Lebensmonat. Es zeigen sich konsonantenähnliche Produktionen, welche in orale und nasale Laute unterschieden werden können. Man geht davon aus, dass das Lallen in der ersten Lallphase noch nicht zielgerichtet erfolgt, die Laute entstehen unwillkürlich. Ungefähr ab dem siebten Monat kommt das Kind in die zweite Lallphase. Die Lautproduktion wird nun gezielter. Das Kind zeigt Wiederholungen und bildet Silbenketten. In dieser Phase beginnt das Kind, die eigenen Lautproduktionen sowie die der Bezugspersonen wahrzunehmen, diese zu vergleichen und das Gegenüber zu imitieren. Diese Fähigkeiten sind bedeutend für die weitere phonetisch-phonologische Entwicklung.

Zwischen dem 11.-18. Lebensmonat findet der Übergang vom Lallen zum Sprechen statt. In diesem Stadium äussert das Kind vor allem Laute der vorderen Artikulationszonen. Besonders häufig kommen die sogenannten Verschlusslaute vor. Kannengieser (2019, S. 66) beschreibt die Äusserungen des Kindes „teils noch als Babbeln, teils als intentionale Sprechakte, die sich sowohl Protowörtern (Eigenschöpfungen mit zu vermutenden Wortbedeutungen) als auch nachgeahmter Echtwörter bedienen“. Im weiteren Verlauf bis zum etwa 24. Lebensmonat zeigt das Kind neben den offenen auch geschlossene Silben. Dazu kommen erste Konsonantenverbindungen und einige Frikative. Es ist nun in der Lage, alle Vokale der Sprache zu bilden (ebd.).

Annette V. Fox-Boyer ermittelte durch mehrere Studien (siehe Kapitel 2.4.1) das durchschnittliche Alter, in dem ein Konsonant phonetisch korrekt gebildet werden kann. Die Ergebnisse können der untenstehenden Tabelle (Abbildung 7) entnommen werden. Das 75% resp. 90% Kriterium bedeuten, dass in der jeweiligen Altersklasse 75% respektive 90% der untersuchten Kinder diesen Laut phonetisch korrekt realisieren konnten. Die Laute /s/, /z/

und /ts/ sind in dieser Tabelle aus folgendem Grund nicht aufgeführt: 35% der untersuchten Kinder konnten diese Laute auch in der Altersgruppe 8 noch nicht korrekt aussprechen. Die Laute wurden von diesen Kindern interdental gebildet und somit nicht von 75% der untersuchten Kinder phonetisch erfolgreich erworben (Fox-Boyer, 2023).

Altersgruppen	Alter	75% Kriterium	90% Kriterium
1	1;6 – 1;11	m b p v f d t n l g k h	m b d t n
2	2;0 – 2;5	pf	p f v l
3	2;6 – 2;11	j ŋ ç x ʋ	x g k h ʋ pf
4	3;0 – 3;5		j ŋ
5	3;6 – 3;11	ʃ	
6	4;0 – 4;5		ç
7	4;6 – 4;11		ʃ
8	5;0 – 5;5		

Abbildung 7: Phon-Erwerb (Fox-Boyer, 2023, S. 66)

Aus Abbildung 7 ist ersichtlich, dass im zweiten Lebensjahr vor allem plosive, laterale und nasale Laute erworben werden. Innerhalb des dritten Lebensjahres werden Frikative, der Affrikat /pf/, der laterale Laut /l/ und Reibelaute gelernt. Die letzten zu erlernenden Phone sind /ç/ und /ʃ/ (ebd.). Auffällig ist, dass es für einige Phone eine grosse Diskrepanz zwischen dem 75%-Kriterium und dem 90%-Kriterium gibt. Das Erwerbsalter dieser Phone kann entsprechend von Kind zu Kind stark variieren.

Dieselbe Auflistung macht Fox-Boyer (ebd.) auch für den Phonemerwerb. Die mit einem Stern gekennzeichneten Phoneme wurden wie oben beschrieben von weniger als 75% der Kinder korrekt gebildet. Da es die Laute /s/, /ts/ und /z/ in der interdentalen Bildung (/ð/, /tθ/, /θ/) in der deutschen Sprache nicht gibt, wurden sie hier als Allophone gewertet und somit als korrekt gebildet akzeptiert.

Altersgruppen	Alter	75% Kriterium	90% Kriterium
1	1;6 – 1;11	m b p d t n	m p d
2	2;0 – 2;5	v h s/z*	b n
3	2;6 – 2;11	f l j ŋ x ʋ g k pf	v f l t ŋ x h k s/z*
4	3;0 – 3;5	ç ts*	j ʋ g pf
5	3;6 – 3;11	ʃ	ts*
6	4;0 – 4;5		ç
7	4;6 – 4;11		ʃ
8	5;0 – 5;5		

Abbildung 8: Phonem-Erwerb (Fox-Boyer, 2023, S. 66)

Die ersten Laute, die phonemisch korrekt erlernt werden, sind ähnlich wie in der Phonetik die vorderen Verschlusslaute sowie die Nasalen /m/ und /n/. Sie werden im ungestörten Erwerb im zweiten Lebensjahr erlernt. Im dritten Lebensjahr kommen die Frikative /s/, /z/, /f/, /v/ sowie der laterale Laut /l/ und die Reibelauten /x/ und /ʁ/ dazu. Anschliessend folgt der Approximant /j/ und die letzten Plosive und Affrikate werden erlernt. Auch hier gehören die Phoneme /ç/ und /ʃ/ zu denjenigen, die als letztes erworben werden. Wie bei der Auflistung der Phone sind hier grosse Unterschiede bezüglich des Erwerbsalters zwischen dem 75%-Kriterium und dem 90%-Kriterium festzustellen. Es gibt Laute, die (laut dem 75%-Kriterium) gleichzeitig phonetisch und phonemisch erworben werden. Das sind die Laute [m n p b t d j x ʃ ʁ ŋ]. Die Laute [v f l g k h pf ç] werden phonetisch erworben, bevor sie phonemisch erlernt werden. Und die Laute [s/z ts] werden phonetisch nicht bis zum Alter von 6;0 Jahren erworben, phonemisch jedoch schon (Fox-Boyer, 2023).

Bezüglich der Silbenstruktur äussert das Kind bis zum zweiten Geburtstag hauptsächlich offene Silben. Es dominieren ein- und zweisilbige Wörter, wobei bei den zweisilbigen Wörtern die erste Silbe betont wird. Anschliessend werden auch geschlossene Silben geäussert. Konsonantenverbindungen treten mit ungefähr 2,5 Jahren im Auslaut auf. Ab drei Jahren werden dann auch initiale Konsonantenverbindungen erworben, wobei diese häufig bis zum Alter von fünf Jahren vereinfacht werden. Lautlich komplexe Wörter können sogar bis ins Schulalter Schwierigkeiten bereiten. Ebenfalls mit drei Jahren werden zwei- und dreisilbige Wörter mit unbetonter Anfangssilbe korrekt realisiert (Kannengieser, 2019).

2.5 Phonologische Prozesse in Deutschland nach A.V. Fox-Boyer

Die deutsche Logopädin, Neuropsycholinguistin und Professorin Annette V. Fox-Boyer hat in den Jahren 1999-2012 mit einigen Kolleginnen die am häufigsten auftretenden phonologischen Prozesse in Deutschland untersucht. Das Ziel dieser Studien war die Beschreibung des Erwerbs des phonologischen Systems der deutschen Sprache bei Kindern zwischen 1;6-5;11 Jahren (Dodd & Fox, 1999; Grohnfeldt & Achhammer, 2014; Sachse & Bockmann, 2015). So wollte man Normdaten für das Auftreten von phonologischen Prozessen im Kindesalter sowie für das Überwindungsalter gewinnen. Die dazu gemachten Studien wurden zusammengefasst und gemeinsam von Fox-Boyer (2014) und Schäfer (2015) resümiert. Durch diese Erkenntnisse veröffentlichte Fox-Boyer (2023) eine Auflistung der typischen physiologischen und pathologischen phonologischen Prozessen. Die Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen phonologischen Prozessen

ist insofern wichtig, da sie Auswirkung auf die zu stellende Diagnose hat und somit die Therapie direkt beeinflussen (Dodd, 2013).

2.5.1 Physiologische phonologische Prozesse

Fox-Boyer (2023) beschreibt physiologische phonologische Prozesse als Prozesse, die jedes Kind im ungestörten Spracherwerb bis zu einem gewissen Alter zeigt. Ein solcher Prozess wird dann als physiologisch eingestuft, wenn er bei mindestens zehn Prozent der von ihr untersuchten Kinder mindestens drei Mal vorkommt. Fox-Boyer unterteilt die physiologischen phonologischen Prozesse in strukturelle und systemische Vereinfachungen. Ein Prozess wird den strukturellen Prozessen zugeordnet, wenn die Wortstruktur durch einen oder mehrere phonologische Prozesse verändert wird. Die Silben- oder die Phonemanzahl des Wortes verändert sich. Bei systemischen Prozessen werden ein oder mehrere Phoneme ersetzt, wobei die Wortstruktur dieselbe bleibt. Die Anzahl der Silben oder Phoneme ändert sich nicht.

Annette V. Fox-Boyer (ebd.) zeigt die typischen phonologischen Prozesse von Kindern mit deutscher Muttersprache in nachfolgender Tabelle auf (Abbildung 9). Dabei gibt sie das Alter an, in welchem der Prozess von Kindern gezeigt wird.

Alter	2;0-2;5	2;6-2;11	3;0-3;5	3;6-3;11	4;0-4;5	4;6-4;11	5;0-5;5	5;6-5;11
Prozess ¹								
N		86	62	142	106	71	96	83
VV /j/ → [s]	X ⁴	48 +/- 10 -	23 ² +/- ³ 23 -	17 +/- 17 -	7 +/- 9 -	10 +/- 10 -		
RCC i	X	29 +/- 12 +/-	24 +/- 11 +/-	9 +/- 3 +/-				
Kont Ass /dʱ tʰ/ → [gʱ kʰ]	X	12 -	10 +/- 10 -	8 +/- 7 -				
VV /ç/ → [s]	X	9 -	8 +/- 13 -	5 +/- 9 -				
VV /k g / → [t d]	X	12 +/-	6-10 ² +/- ³ 6-10 -					
RV [j] → [ç]	X	29 +/- 3,5 -						
TFK	X							
TsfK	X							
Glott Er/ʱ/ → [h ʔ]	X							
Deaffr /pf ts/	X							
VV /ŋ/ → [n]	X							
Ass	X	15 (3-5x)						
Tus	X	16 (3-7x)						
Die unbetonte Silbe /ge/gr/	X	X	31 davon: 13 TUS 16 VV	35 davon: 14 TUS 17 VV 7 Ass o.a.	19 davon: 7,5 TUS 12 VV	17 davon: 6 TUS 6 VV 5 Ass o.a.		

- 1 VV = Vorverlagerung, RV = Rückverlagerung, RCC = Reduktion von Konsonantenverbindungen initial, Kont Ass = Kontaktassimilation, ASS = Assimilation, TUS = Tilgung unbetonter Silben
- 2 alle Zahlen der Tabelle entsprechen Prozentwerten
- 3 +/- = mehr als 50% korrekt; +/- = teilweise korrekt = tritt auf; - = tritt immer auf
- 4 tritt in diesem Alter auf

Abbildung 9: Physiologische phonologische Prozesse (Fox-Boyer, 2023, S. 74)

Für diese Arbeit besonders relevant ist der phonologische Prozess der glottalen Ersetzung von /ʱ/ zu [h] oder [ʔ]. Dieser Prozess ist laut Fox-Boyer (2023) bis zu einem Alter von 2;5 Jahren physiologisch.

2.5.2 Pathologische phonologische Prozess

Zu den pathologischen Prozessen nach Annette V. Fox-Boyer (ebd.) werden Prozesse gezählt, die so im ungestörten Artikulationserwerb von Kindern mit gleicher Muttersprache nicht vorkommen. Fox-Boyer spricht von drei Formen von pathologischen Prozessen.

1. «Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er an sich nicht in der physiologischen Entwicklung vorkommt (z.B. alle Frikative werden zu /h/)» (Fox-Boyer, 2023, S. 117).

2. «Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er bei einem Phonem auftritt, bei dem er in der physiologischen Entwicklung nicht auftritt (z.B. sind Rückverlagerungen nur physiologisch bei /ʃ/ und /ç/; die Rückverlagerungen der Alveolaren sind immer pathologisch.)» (Fox-Boyer, 2023, S. 117).
3. «Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er in einer ungewöhnlichen Häufigkeit auftritt (z.B. Plosivierungen sind physiologisch, wenn sie sehr vereinzelt auftreten, wenn aber ein Kind alle Frikative plosiviert, so ist dies pathologisch)» (Fox-Boyer, 2023, S. 117).

Gleich wie die physiologischen phonologischen Prozesse unterteilt Fox-Boyer (ebd.) auch die pathologischen Prozesse in strukturelle und systemische Prozesse.

Strukturelle Prozesse

Tabelle 4: Strukturelle pathologische Prozesse (in Anlehnung an Fox-Boyer, 2023)

Abkürzung	Erläuterung	Beispiel
TICC	Tilgung von wortinitialen Konsonantenverbindungen: Am Anfang eines Wortes wird eine Konsonantenverbindung ausgelassen.	/gʁyn/ → [yn]
TFCC	Tilgung von wortfinalen Konsonantenverbindungen: Am Ende eines Wortes wird eine Konsonantenverbindung ausgelassen.	/baŋk/ → [ba]
TIK	Tilgung von wortinitialen Konsonanten: Am Anfang eines Wortes wird ein Konsonant ausgelassen.	/katse/ → [atse]
TBS	Tilgung betonter Silben: Innerhalb eines Wortes wird eine betonte Silbe ausgelassen.	/kanə/ → [nə]
IntrK	Intrusive Konsonanten: Ein Konsonant, der nicht in ein bestimmtes Wort gehört, wird zusätzlich eingefügt.	/telefon/ → [telefɔn]
IntrV	Intrusive Vokale: Ein Vokal, der nicht in ein bestimmtes Wort gehört, wird zusätzlich eingefügt.	/blume/ → [bəlume]
RED	Reduplikation: Die betonte Silbe eines Wortes wird vollständig wiederholt (Verdoppelung) und die zweite Silbe wird dadurch ersetzt.	/ball/ → [baba]

Systemische Prozesse

Tabelle 5: Systemische pathologische Prozesse (in Anlehnung an Fox-Boyer, 2023)

Abkürzung	Erläuterung	Beispiel
RV /t d n/	Rückverlagerung von Alveolaren /t d n/: Ein Phonem wird durch ein weiter hinten gebildetes, sonst merkmalsgleiches Phonem ersetzt.	/teləfən/ → [keləfən]
Vok //	Vokalisation von // -> [j oder i]: Das Phonem // wird durch eine Mischung aus dem Vokal [i] und [j] ersetzt.	/bal/ → [baj]
VCC	Veränderung von Konsonantenverbindungen: Innerhalb eines Wortes wird eine Konsonantenverbindung verändert.	/blumə/ → [sʊmə]
Meta	Metathese: Die Reihenfolge von zwei Phonemen innerhalb eines Wortes wird vertauscht.	/fɔgəl/ → [fɔlək]
Aff	Affrizierung: Ein Frikativ wird durch eine Affrikate ersetzt.	/lœfəl/ → [lœpfəl]
Frik	Frikativierung: Ein Plosiv wird durch einen Frikativ ersetzt.	/baum/ → [vaum]
OnsetP	Onset-Prozess/Wortbetonungsprozess: Alle betonten Wort- und Silbenonsets bis auf /m n b p d t/ werden durch /h/ oder /d/ ersetzt.	/bʌɪlə/ → [hɪlə]
AlloL (AlloFrik, AlloNas, Allo)	Allophonischer Gebrauch von Lautklassen: Die Lautklasse der Frikative wird durch einen einzigen Ersatzlaut ersetzt.	z.B.: /f v/ → [s z] /fedə/ → [sedə]
Nas	Nasalisierung: Ein Phonem wird durch einen Nasal ersetzt. Dabei bleibt der Artikulationsort meistens erhalten.	/dax/ → [nax]
Denas	Denasalisierung: Ein Nasal wird durch einen Laut ersetzt, der nicht nasal gebildet wird.	/na:zə/ → [la:zə]
Vok	Vokalfehler: Ein Vokal wird durch einen anderen, inadäquaten Vokal ersetzt.	/teləfən/ → [tilofən]

Von den pathologischen Prozessen nach Fox-Boyer (Fox-Boyer, 2023) bezieht sich kein Prozess direkt auf die Laute /ʌ/ oder /r/. Deshalb ist keiner der pathologischen Prozesse von besonderer Bedeutung für diese Arbeit. Es kann jedoch sein, dass einer der beiden Laute von einem pathologischen Prozess betroffen ist. Ein Beispiel ist beim strukturellen Prozess «Tilgung von wortinitialen Konsonantenverbindungen» aufgezeigt.

2.6 Phonologische Prozesse im Schweizerdeutschen

Es wird davon ausgegangen, dass der Spracherwerb universellen Grundsätzen folgt. Das soll heissen, dass er in verschiedenen Sprachen sehr ähnlich, jedoch nicht identisch abläuft (Fox-Boyer, 2023). Im Schweizerdeutschen liegen zurzeit keine Normdaten zur Ausspracheentwicklung vor (Fox-Boyer, 2014). Es wird davon ausgegangen, dass der Lauterwerb von schweizerdeutschen Kindern ähnlich verläuft wie der Lauterwerb deutscher Kinder, da Schweizerdeutsch eine Varietät des Deutschen ist. Während des Lauterwerbs kommt es in allen Sprachen zu phonologischen Prozessen. Deshalb wird angenommen, dass auch schweizerdeutsche Kinder solche phonologische Prozesse zeigen und diese zumindest teilweise denen entsprechen, die bei deutschen Kindern auftreten (Waibel, 2012).

Es existieren praktisch keine Studien über den phonologischen Erwerb von schweizerdeutschen Kindern. Christiane Waibel (ebd.) analysierte in den Jahren 2007/2008 den Erwerb von Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen bei Kindern zwischen 5;4-8;11 Jahren. Das Ziel war ein Vergleich der Lautsysteme von sprachunauffälligen und sprachauffälligen Kindern. Dazu untersuchte sie sprachauffällige Kinder in einer Testgruppe sowie sprachunauffällige Kinder in einer Kontrollgruppe. Die Probanden der Kontrollgruppe zeigten keine Lautverwendungsfehler. Die Kinder der Testgruppe zeigten entweder Reduktionen oder Substitutionen von wortinitialen Konsonantenclustern. Die Aspekte dieser Untersuchung sind nicht von wesentlicher Bedeutung für diese Arbeit, deshalb wird sie nicht weiter beschrieben.

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign

Das Ziel des empirischen Teils dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie der Laut /r/ nach Einschätzung von praktizierenden Logopäd:innen im Kanton Schwyz ersetzt wird, wenn er von Kindern phonetisch und/oder phonologisch nicht korrekt realisiert werden kann. Um das herauszufinden, wurde ein quantitatives Forschungsdesign ausgewählt. Durch die quantitative Sozialforschung können mehr praktizierende Logopäd:innen befragt werden. Das führt zu mehr Antworten und dadurch zu aussagekräftigeren Ergebnissen (Kohler, 2022). Ein weiterer Vorteil der quantitativen Forschung ist die objektive Betrachtung sowie die einfache Auswertung mit geeigneten statistischen Methoden (Hug & Poscheschnik, 2020).

3.2 Datenerhebung

Für die Datenerhebung wurde eine vollstandardisierte Befragung in schriftlicher Form erstellt. Das heisst, die Antwortmöglichkeiten sind weitgehend vorgegeben (Hug & Poscheschnik, 2020). Die Befragung wurde online durchgeführt. Dadurch sind die Kosten sowie der Organisationsaufwand gering. Zudem kann sie zeit- und ortsunabhängig durchgeführt werden. Durch die Online-Befragung ist auch die Anonymität gesichert (ebd.).

Die Online-Umfrage wurde mit Microsoft Forms erstellt. Dieses Tool ermöglicht es, auf einfache Art einen Fragebogen zu erstellen und es bietet vielfältige Fragemöglichkeiten an. Für die Befragung wurde Microsoft Forms gewählt, da die Handhabung des Programms und die Erstellung einer Umfrage relativ einfach sind und man nicht viel Zeit braucht, um sich ins Programm einzufinden. Zudem ist dieses Tool für die Befragten sehr niederschwellig: Man gelangt über einen Link oder QR-Code sofort zur Umfrage. Es ist keine Anmeldung nötig für die Befragten. Durch die einfache Handhabung des Programms wird eine höhere Rücklaufquote erwartet.

Der Umfrage (siehe Anhang 2) wurde folgendermassen aufgebaut: Sie beginnt mit einem Einleitungstext, sodass die Befragten wissen, worum es geht und was es zu beachten gibt. Es wurde auf die Anonymität aufmerksam gemacht, um zu verhindern, dass jemand aufgrund von Scham oder sonstigen Gründen falsche Antworten gibt. Im Einleitungstext wurde auch die Zielgruppe beschrieben, sodass die Antworten auf dieselbe Kindergruppe bezogen ist, wie die Fragestellung dieser Arbeit. Es wurde auch ein erster Dank erwähnt. Dann kommt eine Einstiegsfrage ins Thema. Anschliessend wurden zu den zwei Klientengruppen (monolinguale beziehungsweise multilinguale Kinder) je die gleichen vier Fragen gestellt. Die Überlegung hinter der getrennten Abfrage von mono- und multilingualen Kindern war, dass Fox-Boyer in ihren Studien nur monolinguale Kinder untersucht hatte. So können nachher die Einschätzungen von Logopäd:innen über monolinguale Kinder mit den Daten von Fox-Boyer verglichen werden. Zudem kann der Vergleich von den Einschätzungen zwischen mono- und multilingualen Kindern im Kanton Schwyz gemacht werden und so die zweite Fragestellung beantwortet werden. Drei der jeweils vier Fragen wurden geschlossen gestellt mit je fünf Antwortmöglichkeiten. Diese Anzahl an Antwortmöglichkeiten wurde aus folgenden Gründen gewählt: Da es Einschätzungen von den praktizierenden Logopäd:innen sind und keine Fakten, wurde die Prozentspanne bei den verschiedenen Antworten nicht zu klein gemacht. Ansonsten wäre es womöglich vorgekommen, dass die Befragten sich nicht zwischen zwei oder mehreren Antwortmöglichkeiten entscheiden konnten und sie dann zufällig eine Antwort davon ausgewählt haben. Das wollte vermieden werden. Auf der anderen Seite wurde versucht, möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Deshalb sollten die Prozentspannen auch

nicht zu gross sein. Mit fünf Antwortmöglichkeiten à 20%-Spanne wurde ein Mittelweg gewählt.

Die Befragung wurde per E-Mail versendet. Die Verfasserin dieser Arbeit arbeitet zu einem kleinen Pensum an einem logopädischen Dienst im Kanton Schwyz und hat dadurch Kontakt zu den praktizierenden Logopäd:innen sowie zur Abteilungsleiterin der Abteilung Logopädie des Kantons Schwyz. So konnte die Umfrage an die Logopäd:innen an den logopädischen Diensten des Kantons Schwyz versendet werden. Die Klientel der Fachpersonen aus den logopädischen Diensten sind Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren. Zusätzlich wurden die Leitungen der Logopädie der beiden Standorte der Sprachheilschule Steinen-Freienbach angeschrieben mit der Bitte, die Umfrage an die praktizierenden Logopäd:innen weiterzuleiten. Die Fachpersonen an der Sprachheilschule arbeiten mit Kindern vom Kindergartenalter bis zur vierten Primarklasse. Nach dem Versenden der Umfrage hatten die Befragten ungefähr drei Wochen Zeit (bis am 30.1.2025), die Umfrage auszufüllen. Der letztmögliche Zeitpunkt für das Ausfüllen der Umfrage wurde den Befragten in der Mail mit dem Link mitgeteilt. Dadurch konnten sie sich einteilen, wann sie Zeit für die Umfrage aufwenden wollten.

3.3 Auswertung

Nachdem das Zeitfenster vorüber war, wurde die Umfrage geschlossen. Insgesamt haben 25 praktizierende Logopäd:innen an der Befragung teilgenommen (N=25). Die erhobenen Daten zur Online-Befragung wurden mit den Online-Programmen DATAtab („DATAtab“, 2025) und Canva („Canva“, 2025) ausgewertet. Das Ziel dabei war es, die gewonnenen Daten anschaulich darzustellen, sodass sie anschliessend beschrieben werden können. Für die Darstellung wurden Säulendiagramme erstellt. Sie sind einfach zu verstehen und geben einen raschen Überblick über die gewonnenen Daten.

4 Ergebnisse

In den ersten Säulendiagrammen und Tabellen werden die Antworten zu den einzelnen Fragen grafisch dargestellt. Anschliessend werden Vergleiche der verschiedenen Ersetzungs- respektive Elisionsarten zwischen rein monolingualen in einem, und rein multilingualen Kindern in einem weiteren Kombinationsdiagramm aufgezeigt. Zum Schluss werden Unterschiede zwischen monolingualen und multilingualen Kindern dargestellt, auch durch Kombinationsdiagramme.

4.1 Antworten der Umfrage

Kennst du die physiologischen und pathologischen phonologischen Prozesse nach Annette Fox-Boyer?

Abbildung 10: Bekanntheit phonologische Prozesse nach Fox-Boyer

23 der Befragten geben an, dass sie die physiologischen und pathologischen Prozesse nach Annette Fox-Boyer kennen. Zwei der 25 Befragten kennen diese nicht. Beide Personen, die die phonologischen Prozesse nach Fox-Boyer nicht kennen, haben trotzdem alle Fragen beantwortet.

4.1.1 Fragen zu monolingualen Kindern

Bei monolingualen Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Glottalisierung statt (zu /h/ oder /ʔ/)?

Abbildung 11: Glottalisierung bei monolingualen Kindern

20 der 25 befragten Logopäd:innen schätzen eine Glottalisierung bei monolingualen Kindern als sehr selten ein, zu 0%-20% aller Fälle. Eine weitere Person schätzt das Vorkommen zu 20%-40% ein und drei Personen zu 40%-60%. Eine Person hat diese Frage nicht beantwortet.

Bei monolingualen Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Lateralisierung statt (zu /l/)?

Abbildung 12: Lateralisierung bei monolingualen Kindern

13 von den 25 Befragten schätzen eine Lateralisierung von /r/ bei monolingualen Kindern zu 60%-80% Prozent ein. Sechs weitere Personen schätzen ein Vorkommen der Lateralisierung von 40%-60% vor und nochmals sechs von 80%-100%.

Bei monolingualen Kindern, die das /r/ nicht korrekt realisieren: Wie häufig wird der Laut konstant weggelassen?

Abbildung 13: Konstante Elision bei monolingualen Kindern

Die Antwortmöglichkeit, dass monolinguale Kinder den Laut /r/ konstant zu 0%-20% weglassen, wurde von neun der befragten Logopäd:innen gewählt. Ebenfalls neun der Befragten schätzen die Situation so ein, dass die genannten Kinder den Laut zu 20%-40% elisieren. Vier Personen schätzen die Häufigkeit einer Elision auf 40%-60% ein und eine Person auf 80%-100%. Zwei der Befragten haben diese Frage nicht beantwortet.

Gibt es monolinguale Kinder, die das /r/ anders ersetzen als durch //, /h/ oder /ʔ/?

Wie?

Tabelle 6: Weitere Ersetzungen bei monolingualen Kindern

Genannter Laut	Häufigkeit (Wie oft wurde diese Ersetzungsmöglichkeit genannt?)
/j/	9
/w/	5
Auslassung (inkonstant)	3
/d/	2
/i/	2
/g/	1
/s/	1

Diese Frage wurde von 17 der 25 Befragten beantwortet. Am häufigsten, von 9 Personen, wurde als zusätzlichen Ersetzungslaut der Laut /j/ genannt. Fünf Personen geben an, schon monolinguale Kinder therapiert zu haben, die das /r/ mit dem Laut /w/ ersetzen. Drei Therapeut:innen äussern eine Auslassung (inkonstant) und zwei der befragten Logopäd:innen haben schon Kinder therapiert, die den Laut /d/ als Ersetzungslaut nutzen. Auch der Laut /i/ wird zwei Mal als Ersetzungslaut genannt. Je eine Person gibt an, dass Kinder, die den Laut /r/ nicht realisieren konnten, ihn mit /g/ respektive /s/ ersetzen.

4.1.2 Fragen zu multilingualen Kindern

Bei multilingualen Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Glottalisierung statt (zu /h/ oder /ʔ/)?

Abbildung 14: Glottalisierung bei multilingualen Kindern

15 der 25 befragten Logopäd:innen schätzen ein, dass eine Glottalisierung bei 0%-20% multilingualen Kindern vorkommt, wenn sie den Laut /r/ nicht korrekt realisieren. Sieben Personen schätzen die Häufigkeit auf 20%-40% ein. Eine Person wählt die Antwortmöglichkeit 40%-60% und eine schätzt ein Vorkommen einer Glottalisierung auf 60%-80% ein. Eine Person hat diese Frage nicht beantwortet.

Bei multilingualen Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Lateralisierung statt (zu /l/)?

Abbildung 15: Lateralisierung bei multilingualen Kindern

Neun Personen schätzen die Situation so ein, dass 40%-60% der multilingualen Kinder, die das /r/ nicht korrekt realisieren, eine Lateralisierung zeigen. Ebenfalls neun Personen wählten die Antwortmöglichkeit 60%-80%. Je zwei weitere Personen geben an, eine Lateralisierung würden sie zu 20%-40% respektive zu 80%-100% einschätzen. Eine Person schätzt eine Lateralisierung als selten ein bei multilingualen Kindern, sie wählt die Antwortmöglichkeit 0%-20%. Diese Frage wurde von 23 der 25 Befragten beantwortet.

Bei multilingualen Kindern, die das /r/ nicht korrekt realisieren: Wie häufig wird der Laut konstant weggelassen?

Abbildung 16: Konstante Elision bei multilingualen Kindern

Fast die Hälfte der befragten Personen, elf von 25, schätzen ein Vorkommen von einer konstanten Tilgung auf 20%-40% ein bei multilingualen Kindern. Sechs praktizierende Logopäd:innen wählen die Antwortmöglichkeit 0%-20% auf diese Frage. Vier Personen sehen eine Tilgung des /r/ bei ungefähr 40%-60% der Kinder, die diesen Laut nicht korrekt realisieren und zwei Personen bei 60%-80%. Eine Person schätzt die Lage so ein, dass der Laut zu 80%-100% getilgt wird. Diese Frage wurde von eine:m Teilnehmer:in der Befragung nicht beantwortet.

Gibt es multilinguale Kinder, die das /r/ anders ersetzen als durch /l/, /h/ oder /ʔ/? Wie?

Tabelle 7: Weitere Ersetzungen bei multilingualen Kindern

Laut	Häufigkeit (Wie oft wurde diese Ersetzungsmöglichkeit genannt?)
/j/	6
/w/	3
/r/	2
/n/	1
/u/	1
/ch/	1
Auslassung (inkonstant)	1
/s/	1

Gleich wie bei den monolingualen Kindern wird nach der Einschätzung von Logopäd:innen auch bei multilingualen Kindern der Laut /r/ neben /l/, /h/, /ʔ/ und der konstanten Auslassung am häufigsten durch /j/ ersetzt. Auch der Laut /w/ wird bei monolingualen und multilingualen Kindern am zweithäufigsten genannt neben den erfragten Lauten: Bei der Frage zu den multilingualen Kindern wird er drei Mal genannt. Zweimal wird angegeben, dass das englische /r/ schon gezeigt wurde von monolingualen Kindern. Die Laute /n/, /u/, /ch/, /s/ sowie die Auslassung wird von je eine:r der Befragten angegeben. Diese Frage wurde von 12 der befragten Logopäd:innen beantwortet.

4.2 Vergleiche

Nachfolgend werden die oben beschriebenen Ergebnisse der Umfrage miteinander verglichen. Die Einschätzungen zu den drei erfragten Ersetzungs-/Elisionsmöglichkeiten werden bei monolingualen und multilingualen Kindern getrennt kompariert. Anschliessend wird jede Ersetzungs- oder Elisionsmöglichkeit einzeln angeschaut und die Unterschiede bei mono- und multilingualen Kindern betrachtet.

4.2.1 Vergleiche zwischen den verschiedenen Ersetzungs-/Elisionsarten

Vergleich zwischen den Ersetzungsarten bei monolingualen Kindern

Abbildung 17: Vergleich Ersetzungsarten bei monolingualen Kindern

In der Abbildung 17 sind die drei erfragten Ersetzungs- respektive Elisionsarten bei monolingualen Kindern aufgezeigt. Je weiter rechts und je höher der Balken, desto häufiger wird ein Vorkommen der jeweiligen Ersetzungs- oder Elisionsart eingeschätzt. Bei monolingualen Kindern wird die glottale Ersetzung als die am seltenste der drei Optionen eingeschätzt. Wie aus dem Diagramm zu entnehmen ist, werden alle Einschätzungen unter 60% angegeben. Als zweithäufigste der drei erfragten Ersetzungs- oder Elisionsmöglichkeiten wird die konstante Elision angegeben. Die Antworten der befragten Logopäd:innen dazu zeigen eine grosse Streubreite: Die Einschätzungen reichen von 0%-100%. Klar am häufigsten wird bei monolingualen Kindern die laterale Ersetzung für den Laut /r/ eingeschätzt. Alle der Befragten haben eine Häufigkeit zwischen mindestens 40% und 100% angegeben.

Vergleich zwischen den Ersetzungsarten bei multilingualen Kindern

Abbildung 18: Vergleich Ersetzungsarten bei multilingualen Kindern

Bei multilingualen Kindern wird die glottale Ersetzungsmöglichkeit als die am seltensten vorkommende Option eingeschätzt. Alle gesammelten Antworten liegen zwischen 0%-80%. Am zweithäufigsten wird die Option der konstanten Elision angegeben. Die Antworten reichen von 0%-100%, wobei der grössere Teil der Antworten im unteren Bereich liegt. Wie bei den monolingualen Kindern wird auch bei den multilingualen Kindern die laterale Ersetzung als die am häufigsten vorkommende eingeschätzt. Auch hier zeigt sich eine grosse Streubreite der Antworten, sie liegen zwischen 0%-100%. Im Unterschied zur konstanten Elision liegen die meisten Werte (20 der 23 Antworten) jedoch im mittleren bis hohen Bereich, also zwischen 40%-100%.

4.2.2 Vergleiche zwischen monolingualen und multilingualen Kindern

Anschliessend werden die Einschätzungen zwischen monolingualen und multilingualen Kindern zu jeweils einer der drei Ersetzungs-/Elisionsarten veranschaulicht dargestellt und verglichen.

Vergleich zwischen mono- und multilingualen bei der Ersetzungsart Glottalisierung

Abbildung 19: Glottalisierung mono- und multilinguale Kinder

Eine Glottalisierung wurde anstelle des Lautes /r/ bei beiden Kindergruppen als recht selten eingeschätzt. Laut den Einschätzungen von praktizierenden Logopäd:innen kommt sie bei monolingualen Kindern etwas seltener vor als bei multilingualen Kindern im Kanton Schwyz: Die Antworten zu monolingualen Kindern reichen von 0%-60%, wobei 83.3% der Antworten im Bereich 0%-20% sind. Die Antworten zu den multilingualen Kindern reichen von 0%-80%. Im untersten Bereich (zwischen 0%-20%) liegen hier jedoch nur 62.5% der Antworten.

Vergleich zwischen mono- und multilingualen bei der Ersetzungsart Lateralisierung

Abbildung 20: Lateralisierung mono- und multilinguale Kinder

Deutlich höher wird die Ersetzung des Lautes /r/ bei beiden Kindergruppen durch eine Lateralisierung eingeschätzt. Bei monolingualen Kindern wird eine Lateralisierung bei inkorrektem /r/ zu 40%-60% eingeschätzt von praktizierenden Logopäd:innen. Knapp die Hälfte der Antworten liegen bei 60%-80%, ein Viertel bei 80%-100% und der letzte Viertel bei 40%-60%. Die Einschätzungen zu den multilingualen Kindern haben eine deutlich breitere Streubreite: Sie liegen zwischen 0% und 100%. Der grösste Teil (18 von 23 Antworten) liegt zwischen 40%-60%. Bei diesem Vergleich ist darauf zu achten, dass die Frage zur Lateralisierung bei monolingualen Kindern von einer Person mehr beantwortet wurde als dieselbe Frage zu den multilingualen Kindern. Nach diesen Einschätzungen kommt eine Lateralisierung bei einem inkorrektem /r/ bei monolingualen Kindern häufiger vor als bei multilingualen Kindern.

Vergleich zwischen monolingualen und multilingualen bei einer konstanten Elision

Abbildung 21: Konstante Elision mono- und multilinguale Kinder

Bei der Frage zur Einschätzung, wie häufig eine konstante Tilgung vorkommt bei Kindern, die den Laut /r/ nicht korrekt realisieren, sind die Antworten zu monolingualen und multilingualen Kindern recht ähnlich ausgefallen (siehe Abbildung 21). Die Antworten zu beiden Kindergruppen verteilen sich von 0%-100%, wobei sich die meisten davon in der unteren Hälfte befinden: Bei monolingualen Kindern sind 18 der 23 Antworten zwischen 0% und 40%, bei multilingualen Kindern sind es im selben Prozentbereich 17 der 24 Antworten. Den Einschätzungen der Befragten zufolge findet eine Tilgung also bei monolingualen Kindern minimal häufiger statt als bei multilingualen Kindern, die das /r/ nicht korrekt realisieren.

4.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten der befragten Logopäd:innen die physiologischen und pathologischen phonologischen Prozesse nach Annette V. Fox-Boyer kennen. Bei monolingualen Kindern, die den Laut /r/ nicht korrekt realisieren, findet laut den gewonnenen Einschätzungen eine Glottalisierung sowie eine konstante Elision selten statt. Um einiges häufiger scheint dagegen eine Lateralisierung (durch den Laut /l/) aufzutreten. Vereinzelt gibt es auch monolinguale Kinder, die weder eine Glottalisierung, noch eine Lateralisierung oder eine konstante Elision zeigen, sondern andere Ersatzlaute benutzen. Am meisten von diesen weiteren Ersetzungsmöglichkeiten wurde der Laut /j/ genannt.

Auch bei den multilingualen Kindern kommen laut den Einschätzungen von Logopäd:innen im Kanton Schwyz eine Glottalisierung sowie eine konstante Tilgung eher selten vor. Gleich wie bei monolingualen Kindern wird am häufigsten eine Lateralisierung des Lautes /r/ gezeigt. Als zusätzlich zu den erfragten Ersetzungs-/Auslassungsmöglichkeiten wurden die Laute /j/ gefolgt von /w/ am häufigsten genannt.

5 Diskussion

5.1 Erkenntnisse

Durch die Einschätzung von praktizierenden Logopäd:innen konnten Daten gewonnen werden, wie Kinder aus dem Kanton Schwyz, die den Laut /r/ nicht korrekt realisieren, diesen ersetzen. Bei monolingualen sowie bei multilingualen Kindern wird die Lateralisierung des Lautes /r/, also eine Ersetzung durch den Laut /l/, als am häufigsten vorkommend eingeschätzt.

Annette V. Fox-Boyer zeigt in ihrer Auflistung der physiologischen phonologischen Prozesse nur einen Prozess auf, der direkt für einen Vergleich zwischen der Ersetzung in Deutschland und im Kanton Schwyz wesentlich ist: Es ist der Prozess der Glottalisierung von /ʁ/ (dem Allophon zum im Kanton Schwyz gesprochenen /r/) zu [h] oder [ʔ]. Bei den pathologischen phonologischen Prozessen gibt es keinen Prozess, der den Laut /r/ oder /ʁ/ so tangiert, dass er für den Vergleich dieser Arbeit von Bedeutung wäre. Da Annette V. Fox-Boyer eine Lateralisierung des Lautes /ʁ/ nirgends beschreibt, scheint er in ihren Untersuchungen nicht oder nur so selten vorzukommen, dass sie den Prozess als nicht physiologisch im Sinne von zu selten vorkommend betrachtet.

Wenn nun die Einschätzungen der praktizierenden Logopäd:innen im Kanton Schwyz verglichen werden mit den Daten aus Fox-Boyers Studien wird ersichtlich, dass der Laut /r/ respektive das Allophon /ʁ/ von monolingualen Kindern in Deutschland und von monolingualen Kindern im Kanton Schwyz grösstenteils unterschiedlich ersetzt wird. Ein Grund für diese Differenz könnte der jeweilige Artikulationsort sein. Während /r/ an den Alveolen gebildet wird, wird der Laut /ʁ/ uvular gebildet. Kinder, die einen oder mehrere Laute ersetzen, bilden den Laut häufig am gleichen Artikulationsort, jedoch durch eine andere Artikulationsart. So ist es naheliegend, dass ein Grossteil der Kinder im Kanton Schwyz die laterale Ersetzung am Zahndamm wählen anstelle der glottalen Ersetzung. Interessant wäre zu wissen, in welchem Gebiet/in welchen Gebieten Deutschlands Fox-Boyer die Untersuchungen mit den Kindern gemacht hat. In einigen südlichen Regionen Deutschlands wird häufig der Laut /r/ anstelle des Lautes /ʁ/ gesprochen, also gleich wie im Kanton Schwyz. Da Fox-Boyer jedoch kein Prozess mit dem Zungenspitzen-R beschreibt,

gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Probanden zu den gemachten Studien stammen nicht aus dem gesamten Deutschland und es hatte keine Kinder dabei, die den Laut /r/ (alveolar) gezeigt haben. Es könnte auch sein, dass die untersuchten Kinder aus ganz Deutschland kommen, Kinder, die das /r/ zeigen jedoch in der Minderheit waren und der Prozess so zu selten gezeigt wurde und es nicht auf die Liste der physiologischen Prozesse geschafft hat. Oder die untersuchten Kinder zeigten den Laut /r/, es gab jedoch dabei keine phonologischen Prozesse.

Wie durch die gewonnenen Daten zu entnehmen ist, zeigen Kinder im Kanton Schwyz jedoch nicht ausschliesslich eine Lateralisierung des Lautes /r/. Weniger häufig wird von den praktizierenden Logopäd:innen auch eine konstante Elision oder noch etwas seltener die glottale Ersetzung eingeschätzt. Es gibt also auch Kinder im Kanton Schwyz, die den Laut gleich ersetzen wie Kinder in Deutschland. Das zeigen die Einschätzungen der Befragten, die angeben, eine Glottalisierung auch bei monolingualen Kindern im Kanton Schwyz zu beobachten.

Bei der Befragung der logopädischen Fachpersonen wurden die Antworten zu monolingualen und multilingualen Kindern getrennt erfragt. Grund dafür ist, dass die untersuchten Kinder bei Annette V. Fox-Boyer allesamt monolingual aufwachsen. So konnten in dieser Arbeit die Einschätzungen der Befragten zur monolingualen Kindergruppe mit den Daten von Fox-Boyer verglichen werden. Beim Vergleich zwischen den Einschätzungen zu mono- und zu multilingualen Kindern gibt es leichte Unterschiede (siehe Abbildungen 19, 20 und 21). Auch bei multilingualen Kindern wird eine Lateralisierung als am häufigsten vorkommend eingeschätzt. Darauf folgt die konstante Elision und anschliessend die glottale Ersetzung. Im Vergleich zu den Einschätzungen zu den monolingualen Kindern kommt eine Glottalisierung bei multilingualen Kindern etwas häufiger vor als bei monolingualen Kindern. Die Lateralisierung wird dagegen bei monolingualen Kindern häufiger beobachtet und eine konstante Elision zeigen monolinguale Kinder minimal häufiger als multilinguale Kinder. Insgesamt wird jedoch auch bei multilingualen Kindern eine laterale Ersetzung als die am häufigsten vorkommende Ersetzungsart eingeschätzt von den befragten Logopäd:innen. Wenn man nun die Antworten zu den multilingualen Kindern aus dem Kanton Schwyz mit den Daten von Fox-Boyer vergleicht, kommt man auf dasselbe Ergebnis wie beim Vergleich mit den monolingualen Schwyzer Kindern: Die häufigste Ersetzungsart im Kanton Schwyz bei multilingualen Kindern ist laut der gewonnenen Einschätzungen nicht dieselbe, wie aus den Untersuchungen von Annette V. Fox-Boyer. Es gibt jedoch einen Teil der Kinder, der den Laut /r/ glottal ersetzt und somit gleich wie Fox-Boyer es beschreibt.

Durch den beschriebenen Vergleich können nun die Fragestellungen und die Hypothese beantwortet werden:

5.2 Beantwortung der Fragestellung

1. Fragestellung: *Benennen praktizierende Logopäd:innen im Kanton Schwyz bei Kindern, die den Laut /r/ nicht korrekt realisieren die gleichen Ersetzungsprozesse für den Laut /r/ wie Annette V. Fox-Boyer für das Allophon /ʁ/ benennt?*

Diese Fragestellung kann weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die befragten Logopäd:innen geben an, den Laut /h/ als Ersetzungslaut für das nicht korrekte /r/ bereits beobachtet zu haben. Dies entspricht dem physiologischen phonologischen Prozess nach Fox-Boyer. Die befragten Logopäd:innen geben jedoch auch an, dass sie viele andere Prozesse beobachten, wobei ihren Einschätzungen zufolge eine Lateralisierung sowie eine Elision sogar häufiger beobachtet werden als eine Glottalisierung. Der Prozess der Glottalisierung wird also von Logopäd:innen im Kanton Schwyz benannt, jedoch kommen ihren Einschätzungen nach andere Prozesse häufiger vor. Die Fragestellung kann also folgendermassen beantwortet werden: Ja, sie benennen den gleichen Prozess. Andere Prozesse werden jedoch als noch häufiger vorkommend eingeschätzt als die Glottalisierung.

Hypothese 1: *Ich vermute, dass im Kanton Schwyz der Laut /r/ häufiger durch // ersetzt wird als durch /h/ oder /ʁ/ wie in Deutschland.*

Die Hypothese kann verifiziert werden. Laut den Einschätzungen der befragten Logopäd:innen wird der Laut /r/ von Kindern im Kanton Schwyz häufiger durch // ersetzt als durch /h/ oder /ʁ/.

2. Fragestellung: *Gibt es laut den Einschätzungen der praktizierenden Logopäd:innen Unterschiede zwischen monolingualen und multilingualen Kindern bei der Ersetzung des Lautes /r/ bei Kindern im Kanton Schwyz?*

Die zweite Fragestellung kann mit Ja beantwortet werden. Es gibt Unterschiede zwischen den Einschätzungen zu monolingualen und den Einschätzungen zu multilingualen Kindern. Diese Unterschiede sind jedoch nur minimal. Eine Glottalisierung wird bei multilingualen Kindern etwas häufiger eingeschätzt, eine Lateralisierung dagegen etwas weniger häufig als bei monolingualen Kindern.

Hypothese 2: *Ich vermute, dass mono- und multilinguale Kinder den Laut gleich ersetzen.*

Die zweite Hypothese kann weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die Ersetzungen zwischen den beiden Kindergruppen sind sehr ähnlich. Es gibt jedoch den kleinen Unterschied, dass laut den Einschätzungen bei

multilingualen Kindern eine Glottalisierung etwas häufiger vorkommt als bei monolingualen Kindern.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Während der Erstellung dieser Arbeit stand ich immer wieder vor Entscheidungen, wie etwas gemacht werden soll. Viele der Auswirkungen von diesen Entscheidungen bewerte ich im Nachgang als positiv. Sie haben mir zum Beispiel die Auswertung der Umfrage oder die Erstellung der Arbeit erleichtert. Es gibt jedoch auch Entscheidungen, die ich im Nachhinein anders machen würde. Ebenso sind während der Erstellung der Arbeit Fragen aufgetaucht, die ich vorher nicht bedacht habe.

Nach wie vor erachte ich das quantitative Forschungsdesign für meine Arbeit als passend gewählt. Es macht meiner Meinung nach mehr Sinn, eine Gruppe von Logopäd:innen zu befragen, wie der Laut /r/ im Kanton Schwyz ersetzt wird als eine Einzelfallstudie darüber zu machen. So habe ich einen Überblick, wie es die meisten Kinder machen und nicht nur ein einzelnes Kind. Ebenso als recht positiv beurteile ich die erstellte Umfrage. Die meisten Fragen waren meiner Meinung nach klar und präzise gestellt und sie war so aufgestellt, dass die Auswertung der Antworten nicht unnötig viel Zeit beanspruchte.

Bei der Umfrage sind jedoch vor und während der Auswertung auch einige Fragen oder negative Aspekte aufgekommen. Schon bei der Erstellung der Arbeit habe ich mich gefragt, ob das Auslassen des Lautes /r/ (besonders) wortinitial als Glottisschlag bezeichnet wird oder als Elision. In der Literatur konnte ich keine Angaben dazu finden. Ich habe mich gefragt, ob ich das für die Befragten hätte bestimmen und dann vorgeben sollen. Gemeint ist einen Hinweis in der Umfrage, dass das Weglassen von /r/ wort- oder silbeninitial als Glottisschlag gewertet wird. Dadurch hätte ich vermeiden können, dass einige der Befragten die beschriebene Situation als Glottisschlag werteten und einige als Elision. Ich weiss jedoch nicht, ob die Frage tatsächlich auf zwei Arten verstanden worden war oder ob es für die Befragten klar war.

Auch als fragwürdig habe ich bei der Auswertung der Antworten die beiden Fragen angeschaut, bei denen ich die konstante Elision erfragte. Wenn man die Elision als Glottisschlag wertet, dann ist das Wort «konstant» in dieser Frage meiner Meinung nach berechtigt. Wenn es jedoch nicht als Glottisschlag gewertet wird, dann würde ich die Frage bei einer weiteren Befragung ohne den Begriff «konstant» stellen. Denn bei den zuvor erfragten Ersetzungen (Glottalisierung und Lateralisierung) wurden auch nicht nur Fälle berücksichtigt, die diese Ersetzung konstant zeigten. Meiner Erfahrung nach gibt es viele Kinder, die insbesondere wortfinal den Laut /r/ weglassen, wenn sie ihn nicht produzieren

können, ihn in anderen Positionen jedoch ersetzen. Wenn die Elision nicht als Glottisschlag angeschaut wird, würden solche Kinder nirgends in der Umfrage erfasst werden.

Bei den Fragen 5 und 9 der Umfrage konnten die Logopäd:innen weitere Laute angeben, die Kinder schon zur Ersetzung des Lautes /r/ genutzt haben. Dabei wurde mehrmals der Laut /j/ sowie zweimal der Laut /i/ angegeben. Einige haben die Laute mittels Schrägstriche als Phoneme bezeichnet, andere haben den Buchstaben aufgeschrieben. Bei der Auswertung habe ich mich gefragt, ob die Befragten jeweils die Laute mit den IPA-Symbolen bezeichnet haben oder ob beide Varianten, also /j/ und /i/, den Vokal «i» gemeint haben. Auch hier wäre vielleicht eine Notiz, dass sie die Laute bitte mittels IPA-Symbolen angeben sollen, angebracht gewesen. Wobei das vielleicht etwas abgeschreckt hätte: Mir ist in den Praktika aufgefallen, dass einigen Logopäd:innen nicht mehr alle IPA-Symbole kennen, da sie diese nach dem Studium nur sehr selten gebraucht haben. Ich habe die beiden Antworten als unterschiedliche Laute gewertet bei der Auswertung.

Bei einigen Fragen der Umfrage war die Streubreiten der Antworten sehr gross, teilweise von 0%-20% bis zu 80%-100% (beispielsweise Frage 8, siehe Abbildung 16). Da habe ich mich gefragt, ob die Logopäd:innen die Ersetzungen und Elisionen wirklich so unterschiedlich erleben oder ob die Frage nicht von allen Teilnehmenden gleich verstanden wurde und die Antworten deshalb so unterschiedlich ausgefallen waren. Vielleicht hätte ich die Frage klarer stellen müssen, sodass keine Missverständnisse entstehen.

Vor dem Versenden der Umfrage habe ich überlegt, wem ich die Umfrage zukommen lassen soll. Es war klar, dass ich sie meinen Arbeitskolleg:innen zusenden werde, also den Mitarbeitenden der logopädischen Dienste des Kantons Schwyz. Dann habe ich überlegt, dass es im Kanton Schwyz noch drei Sonderschulen gibt, bei denen Logopäd:innen arbeiten: Die beiden heilpädagogischen Zentren Innerschwyz und Ausserschwyz (HZI und HZA) sowie die Sprachheilschule Steinen-Freienbach. An die Sprachheilschule habe ich die Umfrage dann auch geschickt. Ich habe mich jedoch dagegen entschieden, sie auch den Logopäd:innen der heilpädagogischen Zentren zuzusenden. Meine Überlegung dahinter war, dass Kinder an einer heilpädagogischen Schule meistens grössere sprachliche Probleme haben als die Aussprache des Lautes /r/. Nach der Erstellung der Arbeit habe ich mich dann gefragt, ob ich die Umfrage nicht doch auch an die Logopäd:innen der heilpädagogischen Zentren hätte senden sollen. Diese Logopäd:innen haben vermutlich auch Erfahrung in diesem Bereich. Zudem wäre die Anzahl der Teilnehmer der Umfrage etwas höher gewesen, was zu aussagekräftigeren Ergebnissen geführt hätte.

5.4 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Da die Erkenntnisse dieser Arbeit Einschätzung sind und keine fundierten Daten, können sie im Berufsalltag nicht eins-zu-eins übertragen und gebraucht werden. Sie geben jedoch einen Anhaltspunkt, welche Ersetzungsmöglichkeiten Logopäd:innen im Kanton Schwyz für den Laut /r/ beobachten.

Für die Berufspraxis von Logopäd:innen in der Schweiz wäre es sehr wichtig und interessant, eine ähnliche Studie durchzuführen wie es Annette V. Fox-Boyer in Deutschland gemacht hat. Eine Einordnung von beobachteten Prozessen zu den physiologischen und pathologischen Prozessen der Schweiz würde die Diagnostik und somit auch die Therapie positiv beeinflussen. Eine solche Studie wäre jedoch enorm zeit- und kostenaufwändig und zudem mit Schwierigkeiten wie dialektale Eigenheiten verbunden.

6 Literaturverzeichnis

- Altmann, H. & Ziegenhain, U. (2015). *Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik: Arbeitstechniken, Klausurfragen, Lösungen* (UTB Sprachwissenschaften) (3., durchgesehene Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Canva. (2025, Februar 27). . Verfügbar unter: https://www.canva.com/de_de/
- Dahmen, S. & Weth, C. (2018). *Phonetik, Phonologie und Schrift* (UTB). Paderborn: F. Schöningh.
- DATAtab. (2025, Februar 27). . Verfügbar unter: <https://datatab.de/>
- Dodd, B. & Fox, A. V. (1999). The phonological acquisition of German (Sprache, Stimme, Gehör), (23), 183–191.
- Dodd, K. (2013). *Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder* (2nd ed.). Hoboken: Wiley.
- Fleischer, J. & Schmid, S. (2006). Zurich German. *Journal of the International Phonetic Association*, 36(2), 243–253. <https://doi.org/10.1017/S0025100306002441>
- Fox-Boyer, A. (2023). *Kindliche Aussprachestörungen: phonologischer Erwerb, Differenzialdiagnostik, Therapie* (8., unveränderte Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. V. (2014). Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen-II. PEARSON.
- Graefen, G. & Liedke-Göbel, M. (2020). *Germanistische Sprachwissenschaft: Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache* (Uni-Taschenbücher) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Grassegger, H. (2016). *Phonetik, Phonologie* (BWT - Basiswissen Therapie) (5., überarbeitete Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Grohnfeldt, M. & Achhammer, B. (Hrsg.). (2014). *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (UTB) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag. <https://doi.org/10.36198/9783838553030>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (Wissenschaftliches Denken und Handeln für soziale Berufe) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayer, A. & Ulrich, T. (Hrsg.). (2023). *Sprachtherapie mit Kindern: mit Antworten zu den Lernfragen als Online-Zusatzmaterial* (UTB) (2., aktualisierte Auflage.). München: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838588223>
- Sachse, S. & Bockmann, A.-K. (Hrsg.). (2015). *Kleinkindphase* (Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen) (1. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Siebenhaar, B. (1996). Dialektwandel und Einstellung im Spannungsverhältnis zwischen Zürcher und Berner Großraummundart am Beispiel der Aarauer Stadtmundart. *Alte Welten - Neue Welten. Akten des IX. Kongresses der Internationalen Vereinigung für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft* (Band 3). Tübingen: Niemeyer Verlag.
- Waibel, C. (2012). *Der Erwerb von Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen; eine vergleichende Studie an sprachunauffälligen und sprachauffälligen Schweizer Kindern* (1. Auflage.). D-65510 Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Wikipedia, Internationales phonetisches Alphabet. (2025, März 1). . Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Phonetisches_Alphabet

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: IPA Vokale (Graefen & Liedke-Göbel, 2020, S. 208)	6
Abbildung 2: IPA Konsonanten (Graefen & Liedke-Göbel, 2020, S. 208).....	6
Abbildung 3: Phoneme im Standarddeutschen (Konsonanten) (Grassegger, 2016,S. 88)	9
Abbildung 4: Phoneme im Standarddeutschen (Vokale) (Grassegger, 2016, S. 89)	10
Abbildung 5: Konsonanten im Zürichdeutschen (Fleischer & Schmid, 2006, S. 244)	10
Abbildung 6: Konsonanten im Zürichdeutschen (Fleischer & Schmid, 2006, S. 246).....	11
Abbildung 7: Phon-Erwerb (Fox-Boyer, 2023, S. 66)	13
Abbildung 8: Phonem-Erwerb (Fox-Boyer, 2023, S. 66)	13
Abbildung 9: Physiologische phonologische Prozesse (Fox-Boyer, 2023, S. 74).....	16
Abbildung 10: Bekanntheit phonologische Prozesse nach Fox-Boyer	22
Abbildung 11: Glottalisierung bei monolingualen Kindern	23
Abbildung 12: Lateralisierung bei monolingualen Kindern	24
Abbildung 13: Konstante Elision bei monolingualen Kindern	25
Abbildung 14: Glottalisierung bei multilingualen Kindern	27
Abbildung 15: Lateralisierung bei multilingualen Kindern.....	28
Abbildung 16: Konstante Elision bei multilingualen Kindern.....	29
Abbildung 17: Vergleich Ersetzungsarten bei monolingualen Kindern	31
Abbildung 18: Vergleich Ersetzungsarten bei multilingualen Kindern.....	32
Abbildung 19: Glottalisierung mono- und multilinguale Kinder	33
Abbildung 20: Lateralisierung mono- und multilinguale Kinder.....	34
Abbildung 21: Konstante Elision mono- und multilinguale Kinder	35
Tabelle 1: Artikulationsarten (In Anlehnung nach Altmann & Ziegenhain, 2015; Grassegger, 2016; Kannengieser, 2019)	5
Tabelle 2: Phonetisches Inventar Standarddeutsch (Fox-Boyer, 2014).....	7
Tabelle 3: Phonetisches Inventar Schweizerdeutsch (Fox-Boyer, 2014)	7
Tabelle 4: Strukturelle pathologische Prozesse (in Anlehnung an Fox-Boyer, 2023).....	17

Tabelle 5: Systemische pathologische Prozesse (in Anlehnung an Fox-Boyer, 2023).....	18
Tabelle 6: Weitere Ersetzungen bei monolingualen Kindern	26
Tabelle 7: Weitere Ersetzungen bei multilingualen Kindern.....	30

Anhang 2: Umfrage zur Realisierung des Lautes /r/ im Kanton Schwyz

Phonologische Prozesse des Lautes /r/ in der Schweiz: Eine Einschätzung von Logopäd:innen

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt, diese Umfrage für meine Bachelorarbeit auszufüllen.

Laut Fox-Boyer wird der Laut /r/ in Deutschland (wo das /r/ meist uvular gebildet wird) am häufigsten mit /h/ oder /ʀ/ ersetzt. Ich möchte mit meiner Bachelorarbeit herausfinden, ob der Laut /r/ im Kanton Schwyz (wo er meist alveolar gebildet wird) nach der Einschätzung von praktizierenden Logopäd:innen gleich ersetzt wird wie in Deutschland oder ob es Differenzen gibt. Meine Hypothese ist, dass der Laut im Kanton Schwyz häufiger durch /l/ ersetzt wird.

- Die Fragen beziehen sich nur auf Kinder, die das /r/ ersetzen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.
- Monolinguale und multilinguale Kinder werden getrennt abgefragt. Die Fragen 2-5 beziehen sich auf monolinguale Kinder, die Fragen 6-9 auf multilinguale Kinder.
- Die Umfrage ist anonym.

Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit nehmt und mir so bei meiner Bachelorarbeit helft!

Liebe Grüsse, Sonja Rickenbacher

1. Kennst du die physiologischen und pathologischen phonologischen Prozesse nach Annette Fox-Boyer?

Ja

Nein

2. Bei **monolingualen** Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Glottalisierung statt (zu /h/ oder /ʀ/)?

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

3. Bei **monolingualen** Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Lateralisierung statt (zu /l/)?

- 0%-20%
- 20%-40%
- 40%-60%
- 60%-80%
- 80%-100%

4. Bei **monolingualen** Kindern, die das /r/ nicht korrekt realisieren: Wie häufig wird der Laut **konstant** weggelassen?

- 0%-20%
- 20%-40%
- 40%-60%
- 60%-80%
- 80%-100%

5. Gibt es **monolinguale** Kinder, die das /r/ anders ersetzen als durch /l/, /h/ oder /ʀ/? Wie? (Falls nicht, Frage bitte überspringen)

Ihre Antwort eingeben

6. Bei **multilingualen** Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Glottalisierung statt (zu /h/ oder /ʔ/)?

- 0%-20%
- 20%-40%
- 40%-60%
- 60%-80%
- 80%-100%

7. Bei **multilingualen** Kindern, die das /r/ ersetzen: Wie häufig findet ungefähr eine Lateralisierung statt (zu /l/)?

- 0%-20%
- 20%-40%
- 40%-60%
- 60%-80%
- 80%-100%

8. Bei **multilingualen** Kindern, die das /r/ nicht korrekt realisieren: Wie häufig wird der Laut **konstant** weggelassen?

- 0%-20%
- 20%-40%
- 40%-60%
- 60%-80%
- 80%-100%

9. Gibt es **multilinguale** Kinder, die das /r/ anders ersetzen als durch /l/, /h/ oder /ʔ/? Wie? (Falls nicht, Frage bitte überspringen)

Ihre Antwort eingeben